

RENOVACION REGISTRO

C4 - ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROCESOS FORMATIVOS

2024

ÍNDICE DE CONTENIDO

4	ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROCESOS FORMATIVOS	1
4.1	PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA (PEP)	1
4.2	Contenidos Curriculares y Formación Académica	3
4.3	Actividades académicas: Implementación de los Resultados de Aprendizaje	5
4.4	Créditos Académicos	9
4.4.1	Clasificación de los Cursos y Relación de Horas.....	10
4.5	Estrategias de permanencia y graduación	13
4.5.1	Asesoría Docente	13
4.5.2	Evaluación Continua.....	13
4.5.3	Monitores Estudiantiles	14
4.5.4	Bajo Rendimiento	15
4.5.5	Cursos Libre.....	15
4.6	Mecanismos de interacción	17
4.7	Requisitos de grado	19
4.7.1	Alternativas de Grado	19
4.7.2	Requisitos Generales	19

ÍNDICE DE IMAGENES

Imagen 1. Portada Proyecto Educativo del Programa. Ingeneiria de Sistemas.	1
Imagen 2. Relación Elementos Diseño Curricular. Tomado Lineamientos Curriculares Unipacifico	3
Imagen 3. Niveles de Concreción Curricular. Tomado Lineamientos Curriculares Unipacifico	3
Imagen 4. Portadas de Documentos de Referencia	4
Imagen 5. Dimensiones de Resultados de Aprendizaje en la Universidad del Pacifico. Tomado Lineamientos Curriculares.....	6
Imagen 6. Integración de Competencias y Resultados de Aprendizaje. Tomado Libro Azul. PIS	7
Imagen 7. Dimensiones Resultaods de Aprendizaje. Unipacifico. Tomado Lineamientos Curriculares.	8
Imagen 8. Tipología de las horas de trabajo presencial y autónomo.	9
Imagen 9. Distribución Créditos de Ingenieria de Sistemas Tomado: Plataforma SARA.....	11
Imagen 10 Continuación Distribución de Ingeniería de Sistemas Créditos Tomado: Plataforma SARA	12

4.1 PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA (PEP)

El Proyecto Educativo del Programa¹ de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Pacífico se centra en formar ingenieros con una sólida responsabilidad social y compromiso ético. El nuevo PEP destaca a los egresados como agentes de cambio, enfocados en el desarrollo económico y social de sus comunidades a través de la aplicación estratégica de conocimientos en ciencia y tecnología. La misión del programa es fomentar el avance y la innovación en diversos niveles, mientras que su visión proyectada para el año 2036 es ser reconocido por procesos de calidad en docencia, investigación y gestión administrativa, con convenios establecidos con líderes del mercado a nivel regional, nacional e internacional.

Imagen 1. Portada Proyecto Educativo del Programa. Ingeniería de Sistemas.

El perfil del egresado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Pacífico destaca por su alto sentido humanístico, pensamiento creativo y estratégico, y compromiso con el desarrollo social, ambiental, cultural y económico. Los ingenieros formados en este programa son capaces de identificar, analizar y proponer soluciones utilizando tecnologías de la información y la comunicación, contribuyendo al desarrollo organizacional en niveles operativos y gerenciales. Además, poseen habilidades de comunicación efectiva, permitiéndoles trabajar en equipos multidisciplinarios y participar en la toma de decisiones, y una actitud de aprendizaje continuo que les permite adaptarse al cambiante entorno tecnológico.

Los objetivos del programa están diseñados para ofrecer una formación integral y actualizada, alineada con las demandas del mercado laboral y los avances tecnológicos. Estos objetivos incluyen formar ingenieros con una sólida base en ciencias computacionales y matemáticas aplicadas, impulsar la creatividad y el espíritu emprendedor, desarrollar habilidades de gestión de proyectos tecnológicos, promover una profunda conciencia ética y social, fomentar la investigación formativa y aplicada, y preparar a los estudiantes para adaptarse a un entorno tecnológico en constante cambio.

Los fundamentos teóricos y conceptuales del programa se estructuran en cuatro áreas fundamentales: Ingeniería de Sistemas, Pedagógicos, Tecnológicos, y Calidad y Ética. Estos

¹ Proyecto Educativo del Programa. Ingeniería de Sistemas. (Anexo 4.1)

fundamentos se aplican a través de metodologías pedagógicas innovadoras y efectivas, que combinan teoría y práctica en laboratorios, talleres y seminarios. La participación en proyectos reales y la investigación formativa son componentes clave, asegurando que los estudiantes estén bien preparados para enfrentar los retos del mundo profesional y contribuir significativamente al avance tecnológico y social de sus comunidades.

4.2 Contenidos Curriculares y Formación Académica

El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Pacífico está diseñado para proporcionar una formación integral y actualizada, adaptándose a las exigencias del mercado laboral y los avances tecnológicos. Esto se refleja en la organización y estructuración de los contenidos curriculares, los cuales están alineados con los objetivos educativos y formativos de la institución expresados en el documento de lineamientos curriculares².

La estructura curricular se basa en un enfoque estratificado que incluye los niveles macrocurricular, mesocurricular y microcurricular, cada uno cumpliendo roles específicos en la formación del estudiante.

Imagen 2. Relación Elementos Diseño Curricular. Tomado Lineamientos Curriculares Unipacífico

Imagen 3. Niveles de Concreción Curricular. Tomado Lineamientos Curriculares Unipacífico

En el nivel macrocurricular, se consideran las políticas y normativas gubernamentales principalmente las emanadas por el Ministerio de Educación Nacional en materia de Educación Superior, así como lineamientos relacionados con el campo de estudio entre los que se destacan Computing Curricular 2020³, el Marco Nacional de Cualificaciones del

² Lineamientos Curriculares. Universidad del Pacífico (Anexo 4.2)

³ Computing Curricular 2020. Paradigms for Global Computing Education (Anexo 4.3)

Sector TIC⁴, los lineamientos de ASIBEI para Ingeniería en cuanto a competencia⁵ y perfil de egreso⁶, a nivel institucional el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el modelo pedagógico generan el marco necesario para la consistencia regional y local asegurando que la formación esté en consonancia con las expectativas nacionales e internacionales.

El nivel mesocurricular se conecta con el meso gracias a la articulación inicial del perfil de egreso con competencias⁷ y posteriormente con la definición de los Resultados de Aprendizaje del Programa⁸, también se destaca a este nivel nuevamente el Proyecto Educativo del Programa (PEP) y los componentes de Formación. Este nivel se centra en la planificación de estudios y la estructura en áreas y componentes clave, garantizando que todos los elementos del programa estén orientados a cumplir con los objetivos educativos.

Por último, el nivel microcurricular se enfoca en la implementación práctica del currículo en el aula. Este nivel es documentado a través de la plataforma SARA⁹, donde se especifican las asignaturas los contenidos, los Resultados de Aprendizaje de cada Asignatura (RAA), los Resultados de Aprendizaje Específicos (RAE), los recursos didácticos y las estrategias pedagógicas¹⁰. Asegurando que cada componente se ejecute conforme a lo planeado en los niveles superiores, promoviendo una formación coherente y alineada con los estándares de calidad educativa.

Imagen 4. Portadas de Documentos de Referencia

⁴ Marco Nacional de Cualificaciones del Sector TIC. Corporación de Educación Tecnológica Colsubsidio. (Anexo 4.4)

⁵ Competencias y Perfil del Ingeniero Iberoamericano. ASIBEI. (Anexo 4.6)

⁶ Perfil de Ingreso y Egreso del Ingeniero Iberoamericano. ASIBEI. (Anexo 4.5)

⁷ Competencias Genéricas. Programa Ingeniería de Sistemas. (Anexo 4.8)

⁸ Componentes Formación. Generado plataforma SARA. (Anexo 4.15)

⁹ SARA: Sistema Académico de Resultados de Aprendizaje - <http://sara.mandanga.co>

¹⁰ Sílabos. Generado plataforma SARA. (Anexo 4.16)

4.3 Actividades académicas: Implementación de los Resultados de Aprendizaje

Durante el año 2021, se inició el proceso de asimilación de los Resultados de Aprendizaje en el programa académico, un proyecto que había enfrentado retrasos debido a la pandemia de COVID-19 y al desconocimiento existente dentro del programa en torno a la implementación de estos resultados de aprendizaje. Este proceso se vio fortalecido por una serie de iniciativas institucionales, que incluyeron un trabajo colaborativo con una empresa especializada denominada analítica de datos, así como talleres organizados por el Ministerio de Educación. Como resultado de estos esfuerzos, se desarrolló un instrumento inicial para el diseño de los Resultados de Aprendizaje, con el objetivo de asegurar la coherencia entre estos y el perfil de egreso del programa¹¹.

Para lograr una alineación efectiva entre los Resultados de Aprendizaje y el perfil de egreso, se establecieron una serie de procesos sistemáticos que se documentaron en el Libro Azul¹². El trabajo logro un producto tecnológico valioso para la gestión curricular, una plataforma online denominada SARA, esta herramienta permite a los docentes asignados diseñar los Resultados de Aprendizaje en concordancia con la filosofía institucional y alineados en todo caso con el perfil de egreso.

El perfil de egreso como punto de inicio del proceso formativo se empieza a concretar a través de las competencias identificadas por el programa¹³, en donde se considera la agrupación en cuatro categorías: competencias básicas, generales, disciplinares y específicas.

Competencias Básicas (CB)	Habilidades, conocimientos y actitudes fundamentales que son aplicables en una variedad de contextos y disciplinas, y que son esenciales para el desarrollo integral de los estudiantes.	Comunicación oral y escrita, pensamiento crítico, trabajo en equipo.
Competencias Generales (CG)	Son habilidades, conocimientos y actitudes que se desarrollan en el ámbito educativo y que son transferibles a diferentes áreas del conocimiento. Estas competencias permiten a los estudiantes adquirir capacidades amplias y adaptables.	Resolución de problemas, pensamiento creativo, competencia digital.

¹¹ Evolución y Consolidación de Los Resultados de Aprendizaje: Un Enfoque Sistemico en el Programa de Ingeniería de Sistemas. (Anexo 4.9)

¹² Currículo. Libro Azul. Ingeniería de Sistemas. (Anexo 4.7)

¹³ Competencias Genéricas. Programa Ingeniería de Sistemas. (Anexo 4.8)

Competencias Disciplinarias (CD)	Son habilidades, conocimientos y actitudes específicas de una disciplina académica o profesional. Estas competencias se centran en el dominio de los contenidos y métodos propios de un área de estudio particular.	Análisis de datos, diseño arquitectónico, programación.
Competencias Específicas (CE)	Son habilidades, conocimientos y actitudes particulares de una subdisciplina o área específica dentro de una disciplina académica o profesional. Estas competencias se relacionan directamente con los contenidos y prácticas específicas de una especialidad.	Ingeniería de software, gestión de proyectos de software. Ingeniería Logística.

Tabla 1. Clasificación de Competencias del Programa de Ingeniería de Sistemas. Tomado de: Libro Azul - Currículo del Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad del Pacífico, Versión 2.0

La Universidad del Pacífico, a través del Acuerdo Superior 143 de 2022¹⁴, aprobó y establecido la Política de Lineamientos para la Formulación y Evaluación de Resultados de Aprendizaje. Este marco normativo tiene como finalidad contribuir al aseguramiento de la calidad educativa de la institución y sus programas académicos. Orienta la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de los resultados de aprendizaje, asegurando que estos sean coherentes con el perfil de egreso definido. La política busca que los resultados de aprendizaje reflejen de manera precisa la síntesis del proceso formativo, asegurando que sean evaluables y verificables.

Con lo anterior sancionado, el Comité Central y el Consejo Académico han generado el documento denominado Lineamientos Curriculares¹⁵, que implementa esta política con un alcance significativo. Este documento no solo establece los fundamentos para la formulación y evaluación de los Resultados de Aprendizaje de Programa (RAP), sino que también proporciona una guía detallada para su aplicación en las diversas asignaturas. Los Lineamientos Curriculares explican cómo los Resultados de Aprendizaje de Asignatura (RAA) y los Resultados de Aprendizaje Específicos (RAE) se descomponen en objetivos didácticos y de lección, asegurando una coherencia y alineación continua en todo el proceso formativo. Además, el documento establece los criterios y metodologías para la

Imagen 5. Dimensiones de Resultados de Aprendizaje en la Universidad del Pacífico. Tomado Lineamientos Curriculares

¹⁴ Acuerdo Superior 143 de 2022 - Política de resultados de aprendizaje (Anexo 4.19)

¹⁵ Lineamientos Curriculares. Universidad del Pacífico (Anexo 4.2)

evaluación y seguimiento de estos resultados, garantizando que los estudiantes alcancen las competencias y conocimientos esperados, reflejando de manera precisa la calidad educativa y el compromiso de la Universidad del Pacífico con la excelencia académica.

Imagen 6. Integración de Competencias y Resultados de Aprendizaje. Tomado Libro Azul. PIS

Ya a nivel de programa en el capítulo dedicado a la concreción curricular, detallado en el Libro Azul¹⁶, se describe exhaustivamente el proceso metodológico empleado durante las etapas de diseño y rediseño del currículo por parte de la institución y el programa de Ingeniería de Sistemas. Este proceso inicia desde la definición del perfil de egreso, que representa la visión a largo plazo del programa. Las competencias, estructuradas en capas, actúan como el esqueleto del currículo. Los Resultados de Aprendizaje de Programa (RAP) sirven de nexo entre estas competencias amplias y su aplicación en el entorno académico. A nivel de asignatura, los Resultados de Aprendizaje de Asignaturas (RAA) descomponen los RAP en objetivos didácticos específicos y detallados. Por último, los Resultados de Aprendizaje Específicos (RAE) profundizan aún más, delineando los objetivos a alcanzar en cada lección o unidad de aprendizaje.

¹⁶ Currículo. Libro Azul. Ingeniería de Sistemas. (Anexo 4.7)

Sobre la base de estas competencias, se formularon los Resultados de Aprendizaje del programa, los cuales aterrizan las competencias en los componentes formativos del mismo. De manera subsecuente, se definieron los Resultados de Aprendizaje de cada asignatura, que reflejan cómo cada curso contribuye a los componentes formativos. Finalmente, se identificaron los resultados específicos, que son las metas que se persiguen desde el aula para promover aprendizajes que, a su vez, desarrollen las competencias en términos de habilidades, capacidades o competencias plenas.

Imagen 7. Dimensiones Resultados de Aprendizaje. Unipacífico. Tomado Lineamientos Curriculares.

El diseño del sílabo de cada asignatura incluye, en uno de sus apartados, las estrategias pedagógicas que se han identificado como necesarias para desarrollar actividades académicas que conduzcan al logro de los Resultados de Aprendizaje propuestos. Además, con el propósito de garantizar que las actividades académicas y los procesos formativos sean efectivos, se han adecuado los ambientes de aprendizaje, buscando generar experiencias enriquecedoras para los estudiantes.

Este enfoque integral se refleja en documentos como los formatos de planificación de cursos y los sílabos, que constituyen un componente fundamental para sustentar el proceso formativo.

4.4 Créditos Académicos

El crédito académico se asume como la unidad de medida del trabajo del estudiante, que es una combinación de actividades enmarcadas en los planes de estudio, tanto presenciales como autónomas. La Universidad sigue la normativa del Ministerio de Educación Nacional, donde un crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante distribuidas a lo largo del semestre, lo que se traduce en un período académico estándar de 16 semanas.

Imagen 8. Tipología de las horas de trabajo presencial y autónomo.

La Universidad del Pacífico estructura el trabajo académico del estudiante en dos componentes principales que son fundamentales para el cálculo de los créditos académicos: el Trabajo Presencial (HTP) y el Trabajo Independiente del estudiante. Este último se subdivide en dos categorías:

- **Trabajo Presencial (HTP):** Consiste en las horas que el estudiante pasa bajo la supervisión directa del docente, participando en actividades como clases en aulas, laboratorios, o sesiones virtuales en tiempo real. Estas horas son cruciales para la instrucción directa y el aprendizaje colaborativo.
- **Trabajo Independiente del Estudiante:** Este se divide a su vez en:
 - **Trabajo Independiente con Acompañamiento (TIA):** Son las horas en las que el estudiante realiza actividades de manera independiente, pero con orientación y seguimiento del docente. Estas actividades, aunque autónomas, son diseñadas para complementar el aprendizaje directo y asegurar que el estudiante reciba apoyo continuo durante su proceso formativo.
 - **Horas de Trabajo Autónomo (HTA):** Son las horas que el estudiante dedica a estudiar y consolidar su aprendizaje de manera completamente independiente, sin la supervisión directa del docente. Este tiempo es esencial para que el estudiante interiorice y aplique los conocimientos adquiridos durante las sesiones presenciales.

Esta combinación de TIA y HTA asegura que el estudiante no solo reciba instrucción directa, sino que también desarrolle la capacidad de aprendizaje autónomo, habilidad fundamental para el desempeño profesional.

4.4.1 Clasificación de los Cursos y Relación de Horas

Basándose en la estructura de trabajo antes mencionada, la Universidad del Pacífico clasifica los cursos según la naturaleza de las actividades académicas que los componen, estableciendo relaciones específicas entre el trabajo dirigido y el trabajo independiente del estudiante:

- **Cursos Teóricos:** Estos cursos están diseñados para proporcionar los fundamentos teóricos de la disciplina y se centran en el "saber". Aquí, la relación entre trabajo dirigido (HTP) y trabajo independiente (TIA + HTA) es de 1:1. Esto significa que, por cada hora de clase presencial, el estudiante debe dedicar una hora adicional al trabajo independiente.
- **Cursos Teórico-Prácticos:** Combinan teoría y práctica, y requieren espacios específicos para la enseñanza-aprendizaje. En estos cursos, la relación es de 1:2, lo que implica que, por cada hora de trabajo dirigido, el estudiante invierte dos horas en trabajo independiente.
- **Cursos Prácticos:** En estos cursos, el enfoque principal está en la aplicación práctica de los conocimientos, con una relación de 1. Esto significa que el tiempo dedicado al trabajo independiente es mayor que el tiempo de trabajo dirigido, reflejando la necesidad de un esfuerzo adicional por parte del estudiante para dominar las competencias prácticas.

Sem	Código	Nombre	Cr	Horas Crédito			TOTAL
				HTP	HTIA	HTI	
1	IS0111	Algoritmia	3	3	1	5	144
1	IS0112	Lógica Matemática	3	3	1	5	144
1	IS0102	Introducción a la Ingeniería de Sistemas	2	1	1	4	96
1	GE0003A	Matemáticas	3	2	2	5	144
1	GE0102c	Lectura y Composición I	2	2	2	2	96
2	IS0208	Teoría de Sistemas	2	1	1	4	96
2	IS0201	Fundamentos de Investigación	2	1	1	4	96
2	IS0204	Algebra Lineal	3	3	1	5	144
2	GE0103	Inglés I	2	2	2	2	96
2	GE0202C	Lectura y Composición II	2	1	1	2	64
2	IS0207	Programación Orientada a Objetos	3	2	2	5	144
3	GE0203C	Inglés II	2	2	2	2	96
3	GE0005	Cálculo Diferencial	3	3	1	5	144
3	IS0311	Administración de Empresas	2	1	1	2	64
3	IS0310	Estructura de Datos	3	2	2	5	144
3	IS0312	Análisis de Sistemas	2	1	1	4	96
4	IS0404	Probabilidad y Estadística	2	2	2	2	96
4	IS0302	Contabilidad	2	1	1	4	96
4	IS0411	Diseño de Sistemas	2	1	1	4	96
4	IS0410	Bases de Datos	3	3	1	5	144
4	IS0412	Mercadeo	2	1	1	4	96
4	GE0008	Cálculo Integral	3	3	1	5	144
5	IS0606	Ingeniería de Software	2	2	2	2	96
5	IS0610	Análisis Financiero	2	1	1	4	96
5	IS0704	Sistemas Operativos	3	3	1	5	144
5	IS0403	Electrónica Digital	2	3	1	2	96
5	IS0602	Matemáticas Discretas	3	2	2	5	144
5	GE0303C	Inglés III	2	2	2	2	96

Imagen 9. Distribución Créditos de Ingeniería de Sistemas Tomado: Plataforma SARA

Sem	Código	Nombre	Cr	Horas Crédito			TOTAL
				HTP	HTIA	HTI	
6	IS0405	Calidad de Software	3	2	2	5	144
6	IS0610	Análisis Numérico	2	1	1	4	96
6	IS0611	Arquitectura de Hardware	2	3	1	2	96
6	IS0613	Fundamentos de Redes	3	3	1	5	144
6	IS0701	Formulación de Proyectos	2	1	1	4	96
7	ISO605	Redes y Servicios	3	2	2	5	144
7	IS0705	Laboratorio Tecnológico I	2	1	1	4	96
7	IS0711	Electiva Profesional I	2	1	1	4	96
7	ISO601	Ingeniería Económica	2	1	1	4	96
7	IS0710	Arquitectura de Software	2	2	2	2	96
7	ISO 801	Gestión de Proyectos	2	1	1	4	96
8	IS0806	Seminario Actualización Tecnológica I	3	2	2	5	144
8	IS0805	Laboratorio Tecnológico II	2	1	1	4	96
8	IS0812	Anteproyecto de Grado	2	1	1	4	96
8	ISO801	Gestión de la Calidad	2	1	1	4	96
8	IS0706	Inteligencia Artificial	3	3	1	5	144
9	ISO 911	Ética y Legislación	2	1	1	4	96
9	IS0903	Seminario Actualización Tecnológica II	3	1	1	7	144
9	IS1003	Seguridad Informática	2	1	1	4	96
9	IS1005	Proyecto de Grado	3	1	1	7	144
9	IS09N1	Laboratorio Tecnológico III	2	1	1	4	96

Imagen 10 Continuación Distribución de Ingeniería de Sistemas Créditos Tomado: Plataforma SARA

4.5 Estrategias de permanencia y graduación

4.5.1 Asesoría Docente

En consonancia con lo dispuesto en el Acuerdo 003 de 2009¹⁷, que regula el Reglamento de Personal Docente de la Universidad del Pacífico, la asesoría se reconoce como un elemento esencial en la labor docente. Este reglamento destaca que, más allá de las actividades de enseñanza en el aula, los docentes tienen la responsabilidad de ofrecer un acompañamiento personalizado a los estudiantes a lo largo de su proceso formativo. La asesoría se concibe como una herramienta fundamental para guiar a los estudiantes en su desarrollo académico, ayudándolos a superar dificultades, alcanzar sus objetivos educativos y asegurar su permanencia en el programa.

La implementación de un sistema de asesorías institucionalizado refuerza este compromiso, permitiendo a los docentes cumplir con su función de manera efectiva. A través de este sistema, se ofrece un seguimiento continuo que facilita el logro de los resultados de aprendizaje esperados y fortalece el compromiso de la universidad con la excelencia académica. Este enfoque integral asegura que los estudiantes no solo reciban apoyo académico, sino también un acompañamiento que promueva su éxito y graduación oportuna, alineándose con los estándares de calidad educativa de la institución.

La condición de docente aborda estos elementos proporcionando evidencias de las asignaciones.

4.5.2 Evaluación Continua

Otra de las estrategias clave implementadas es la evaluación continua, diseñada con el objetivo de identificar de manera temprana las necesidades de refuerzo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esta evaluación no se limita a un solo punto en el tiempo, sino que se realiza de manera sistemática a lo largo del período académico, permitiendo a los docentes monitorear el progreso del estudiante y detectar cualquier dificultad que pueda estar afectando su rendimiento.

Como parte integral de esta estrategia, se han establecido al menos cinco momentos de control durante el semestre. Estos momentos están estructurados para evaluar distintos

¹⁷ Estatuto Docente – Universidad del Pacífico. (Anexo 4.10)

aspectos del aprendizaje y tomar acciones correctivas si es necesario, asegurando que los estudiantes mantengan un desempeño adecuado y se encaminen hacia el logro de los resultados de aprendizaje establecidos.

El acuerdo pedagógico¹⁸ evidencia esta evaluación continua a través de un primer corte, que recoge las actividades de aprendizaje correspondientes al 30% del curso. Posteriormente, se realiza un segundo corte con características similares cada una de las anteriores con al menos dos actividades involucradas, seguido de un tercer corte que abarca el 40% restante del proceso. Esta estructura no solo permite una evaluación progresiva y acumulativa del aprendizaje, sino que también facilita la intervención oportuna en caso de que los estudiantes requieran apoyo adicional para alcanzar los objetivos del curso. De esta manera, la evaluación continua se convierte en una herramienta fundamental para la permanencia y el éxito académico de los estudiantes.

4.5.3 Monitores Estudiantiles

Otra estrategia fundamental implementada para apoyar el proceso formativo de los estudiantes es la iniciativa de Monitores Estudiantiles. A través de esta iniciativa, se convoca a estudiantes destacados, aquellos que han demostrado un alto rendimiento académico, para participar en procesos de acompañamiento dirigidos a sus compañeros en áreas consideradas más sensibles o desafiantes¹⁹.

Estos monitores estudiantiles actúan como guías y mentores, proporcionando apoyo adicional en asignaturas clave donde se ha identificado que un mayor número de estudiantes enfrenta dificultades. La presencia de monitores facilita un ambiente de aprendizaje colaborativo, donde los estudiantes pueden recibir ayuda personalizada y resolver dudas en un entorno más cercano y accesible.

La estrategia de monitores no solo beneficia a los estudiantes que reciben el apoyo, sino que también enriquece la experiencia académica de los propios monitores, quienes consolidan su conocimiento al enseñar y guiar a otros. Esta práctica, por lo tanto, contribuye significativamente a mejorar el rendimiento general del grupo, facilita la permanencia de los estudiantes en el programa, y apoya su avance hacia la graduación oportuna, asegurando al mismo tiempo que todos los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje establecidos

¹⁸ Acuerdo Pedagógico – Formato Universidad del Pacífico (Anexo 4.11)

¹⁹ Contratos monitores – Oficina de Recursos Humanos (Anexo 4.17)

4.5.4 Bajo Rendimiento

El Acuerdo 029 de 2006²⁰, que regula el Reglamento Estudiantil de la Universidad del Pacífico, aborda el tema del bajo rendimiento académico en varios de sus artículos. Específicamente, se establece que se considera como bajo rendimiento cuando un estudiante ha reprobado por segunda vez una o más asignaturas, o tiene pendientes asignaturas de más de dos semestres.

Frente a esta situación, el reglamento sugiere que, para corregir el bajo rendimiento académico, se pueden tomar diversas medidas, tales como:

1. Disminuir la carga académica: Se puede limitar el número de asignaturas que el estudiante puede cursar en el siguiente período académico, permitiendo que se concentre en superar las dificultades en las materias que ha reprobado.
2. Cursos de Vacaciones: Durante los recesos académicos, los estudiantes pueden tomar Cursos de Vacaciones para ponerse al día en las asignaturas que no han aprobado, con el objetivo de recuperar el cupo y mejorar su rendimiento académico.

Estas estrategias buscan proporcionar un enfoque personalizado que permita al estudiante centrarse en superar sus dificultades académicas, facilitando su permanencia en el programa y reduciendo la carga académica para que pueda mejorar su rendimiento y asegurar su avance hacia la graduación.)

4.5.5 Cursos Libre.

Para los estudiantes que pierden su cupo debido a un bajo rendimiento académico y no logran aprovechar la estrategia de apoyo establecida para mejorar su desempeño, la Universidad del Pacífico ofrece una alternativa que les permite no abandonar la institución. En lugar de ser excluidos definitivamente del programa, estos estudiantes tienen la opción de inscribirse en los cursos libres para retomar las asignaturas que no aprobaron.

Esta modalidad les brinda la oportunidad de mejorar sus conocimientos y competencias en las áreas donde presentaron dificultades, permitiéndoles así cumplir con los requisitos académicos necesarios. Una vez superadas las asignaturas a través de los cursos libres, los estudiantes pueden solicitar la reincorporación a su programa de estudios original, recuperando su cupo y continuando con su formación académica.

²⁰ Reglamento Estudiantil – Universidad del Pacífico (Anexo 4.12)

Esta estrategia, que se enmarca en las normativas descritas en el Reglamento Estudiantil y en el Reglamento para Cursos Libres²¹, tiene como objetivo principal asegurar la continuidad educativa y apoyar a los estudiantes en riesgo, proporcionando una segunda oportunidad para alcanzar sus metas académicas y eventualmente lograr la graduación.

²¹ Reglamento Estudiantes no Regulares - Acuerdo 008 de 2016. (Anexo 4.13)

4.6 Mecanismos de interacción

En el diseño de las actividades académicas del programa, se busca asegurar una clara coherencia entre las horas de interacción del estudiante con el profesor y las horas de trabajo independiente. Esto se logra a través de la implementación de acuerdos pedagógicos específicos. En este acuerdo, se establece un esquema de evaluación distribuido en tres cortes a lo largo del semestre, con porcentajes bien definidos que integran actividades en clase y trabajo autónomo (30% en el primer y segundo corte, y 40% en el tercer corte)²².

El Plan de Aula detalla las metodologías utilizadas para garantizar que cada sesión de clase incluya un equilibrio entre el trabajo guiado por el profesor y las actividades que los estudiantes deben realizar de manera independiente. Las actividades semanales están claramente divididas entre clases teóricas, lecturas críticas, talleres, proyectos de aula y otras estrategias enmarcadas dentro de las metodologías de enseñanza y aprendizaje, las cuales requieren de una participación activa tanto en la clase como fuera de ella. Esto permite que los estudiantes consoliden su aprendizaje de manera integral, combinando la teoría con la práctica²³.

Los sílabos²⁴ generados desde la plataforma SARA se enfocan en el logro de cada uno de los resultados de aprendizaje, lo que implica una planificación precisa de los tiempos asignados a cada actividad. Este formato especifica los recursos necesarios y las estrategias pedagógicas a utilizar, asegurando que las horas dedicadas a la interacción sincrónica con el profesor estén equilibradas con las horas de trabajo independiente del estudiante. En este contexto, las plataformas institucionales son una apuesta estratégica que se presentan de manera detallada en la condición ocho (8) de medios educativos. Inicialmente, la universidad utilizaba la suite de Google, que ofrecía herramientas como correo electrónico, mensajería instantánea, reuniones virtuales (Google Meet), formularios para la recolección de datos, y aplicaciones de ofimática. Posteriormente, se integró la suite de Microsoft, que continúa proporcionando recursos similares, incluyendo Microsoft Teams para reuniones y colaboraciones, y OneDrive para el almacenamiento y compartición de documentos.

²² Formato Acuerdo Pedagógico – Universidad del Pacífico. (Anexo 4.11)

²³ Formato Plan de Actividades Docente – Universidad del Pacífico (Anexo 4.14)

²⁴ Consolidado de Sílabos – Generados por Plataforma SARA (Anexo 4.16)

Estos recursos tecnológicos no solo facilitan la comunicación y el seguimiento continuo entre estudiantes y profesores, sino que también permiten la creación y gestión de actividades académicas de manera eficiente y flexible.

En conjunto, estas estrategias y herramientas aseguran una planificación académica coherente y efectiva, que facilita tanto la interacción directa entre estudiantes y profesores como el desarrollo de competencias a través del trabajo autónomo. Esto es clave para garantizar el logro de los resultados de aprendizaje y el éxito en la formación de los estudiantes.

4.7 Requisitos de grado

El proceso de trabajo de grado en la Universidad del Pacífico está regido por el Acuerdo Académico No. 099²⁵ del 26 de junio de 2020, el cual establece el Protocolo de Alternativas de Grado. Según este acuerdo, los trabajos de grado están organizados en dos ejes fundamentales: Investigación y Proyección Social, conforme a la filosofía institucional descrita en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Modelo Pedagógico.

4.7.1 Alternativas de Grado

Las principales alternativas de grado ofrecidas por la universidad incluyen:

- **Tesina:** Trabajo de reflexión académica alineado con las líneas de investigación del programa.
- **Transferencia:** Diseño de proyectos orientados a la solución de problemas sociales a través de la innovación.
- **Monografía:** Investigación bibliográfica con un enfoque en aportar al currículo del programa.
- **Participación en Proyectos de Investigación (Semilleros de Investigación):** Participación en actividades investigativas institucionales que resultan en productos académicos.
- **Emprendimiento:** Proyección de ideas de negocio innovadoras con posibilidad de convertirse en empresas.
- **Cursos Especializados:** Formación en competencias específicas, no contempladas en el plan de estudios, de alta demanda en el campo profesional.
- **Pasantías:** Inserción en el ámbito laboral para aplicar las competencias adquiridas durante la formación.

4.7.2 Requisitos Generales

Para optar por alguna de las alternativas de grado, el estudiante debe haber cursado al menos el 80% de los créditos del plan de estudios y cumplir con los requisitos específicos

²⁵ Acuerdo Académico 099 junio 2020 – Universidad del Pacífico. (Anexo 4.18).

|

de cada modalidad. Además, debe presentar un anteproyecto de la alternativa de grado, el cual será evaluado por el comité correspondiente para su aprobación.